

AHOLI TURMUSH DARAJASI TUSHUNCHASI HAQIDAGI ASOSIY ILMIY KONSEPSIYALAR

Sharibayev A.M.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13729451>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi turmush darajasi haqidagi asosiy ilmiy konsepsiyalar, aholi turmush darajasi tushunchasining turmush sifati va turmush tarzi kabi kategoriyalardan farqini yoritib berish bilan bir qatorda aholi turmush darajasiga berilgan turli ta'riflar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Aholi turmush darajasi, turmush sifati, turmush tarzi, kambag'allik, qashshoqlik, to'kin-sochinlik, farovonlik.

Harqanday davlatning siyosiy va ijtimoiy faoliyati birinchi navbatda aholi manfaatlari, uning turmush darajasini yaxshilash, yetakchi davlatlar qatoridan joy olishga qaratiladi. Aholi turmush darajasini oshirish bozor iqtisodiyotining asosiy maqsadi va davlatning ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Aholi turmushini ifodalash uchun «aholi farovonligi», «yashash sharoitlari», «turmush tarzi», «turmush sifati», «turmush darajasi» kabi birqancha tushunchalar qo'llaniladi. Ushbu tushunchalar bir-biriga o'xshash bo'lib ko'rinsa da mazmuni jihatidan birqancha farqlarga ega. Shuningdek ushbu kategoriyalar o'zaro bog'liqdir. Aholi farovonligi kategoriyasi insonlarning ehtiyojlarining rivojlanishi, turmush faoliyatidagi asosiy muhit: ish joyi, iste'mol, ijtimoiy-siyosiy turmushta ularning qanoatlantirish yo'llari va sharoitlarini o'z ichiga oladi.

O'tgan asrning 70-80-yillarida «turmush tarzi» atamasi keng qo'llanilgan. Bunda turmush faoliyatining sifat ko'rsatkichlari «turmush tarzi», miqdoriy ko'rsatkichlari esa «turmush darajasi» bilan ifodalangan. Turmush tarzi, odatda insonlarning yashashi, mehnat qilishi, sog'ligi va hulq-atvori kabilar orqali ifodalanadi. Aholining turmush tarzi ularning yashash o'rni, milliy urf-odatlarini, kundalik ishlari asosida shakllanib, tarixiy davrlar davomida o'zgarib boradi.

Iqtisodiy adabiyotlarda aholining turmush darajasi insonlarning moddiy va manaviy ehtiyojlarini qanoatlantirish darajasi sifatidagi nuqtai nazarlar ustuvor bo'lgan holda, iqtisodiyotni erkinlashtirish bosqichida aholining iste'moli haqidagi tushunchalar oldingi o'ringa chiqdi. Turmush darajasini baholashdagi iste'molning ustuvorligi I.I.Eliseyeva, V.M.Jerebin, A.N.Romanov tomonidan taklif etilgan [1;2]. Masalan, I.I.Eliseyevaning takidlashicha, «turmush darajasining asosida aholining zarur moddiy buyumlar va xizmatlarga bo'lgan

talabining yuqori darajada ta'minlanishi hamda turli ratsional iste'molning qanoatlantirishi yotadi.

B.K.G'oyibnazarov, Y.Abdullaevlarning ta'riflariga ko'ra, «Aholi tumush darajasi – ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo'lib, insonlarning mofddiy va madaniy, hayotiy ehtiyojlarining qanoatlantirilishi, ijtimoiy sharoitlarining yaxshilanishi kabi tushunchalarni o'z ichiga qamrab oladi [3].

«Aholi turmush darajasi» tushunchasiga D.Tojibayeva tomonidan berilgan ta'rifda iste'molning miqdor va sifat ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lsa, Q.X.Abduraxmonov, S.Alibekovlarning fikricha, bir tomondan aholi iste'nolining rivojlanishi uchun imkoniyatlar darajasi, ikkinchi tomondan, ularni qanoatlantirish uchun foydalaniladigan hayotiy buyumlar va xizmatlarning miqdor va sifati deya qaraladi [4]. Ayrim olimlar esa, jumladan R.F.Djumanova aholi turmush darajasini yanada to'lig'iroq ochib berish uchun inso rivojlanishining ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan, mamlakatning rivojlanish darajasini ifodalovchi asosiy iste'mol ko'rsatkichini, aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulotni ham kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.

V.N.Salin, E.P.Shpakovskaya, M.G.Nazarovlar «aholi turmsh darajasi – bu insonlarning hayotiy faoliyati eng dastlab, real ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar yig'indisini ifodalovchi murakkab va ko'p qirrali kategoriya bo'lib, ijtimoiy rivojlanishning muhim ko'rsatkichidir», deb ko'rsatishgan [5;6].

Turmush sifati – inson ehtiyojlarining tarkibi va ularni qanoatlantirish darajasi, uning ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy muhit bilan o'zaro olaqalari, hayottan qanoatlanish tuyg'usini sifatlab beruvchi omillar majmuasidir [7]. Aholi turmush sifati moddiy boylik va sharoitlardan tashqari salomatlik, ma'lumotlilik darajasi, madaniyatning rivojlanish darajasi, atrof-muhitning yashash uchun qulayligi kabi omillar ham belgilab beradi. Demak, insonning yaxshi yashashi uning moddiy ehtiyojlari yuqori darajada qanoatlantirilganligi bilan birga, zamonaviy sivilizatsiya, ilm-fan, texnika va texnologiyaning yutuqlaridan keng foydalanish imkoniyatlariga ega ekanligini nazarda tutadi.

O'zbekistonda aholining moddiy, ruhiy, ijtimoiy ehtiyojlarini qanoatlantirish darajasini anglatuvchi «turmush darajasi» nomi kengiroq qo'llaniladi. Bunday ta'rif ko'proq turmush darajasi statistikasini xarakterlaydi. Shuning bilan birga turmush darajasi – ko'plab omillarning yig'indisi tasirida o'zgaruvchan jarayondir. Turmush darajasi doimiy tarzda o'zgarib boruvchi turli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlarning tarkibi va darajasi bilan, boshqa tomondan, ehtiyojni qanoatlantirish imkoniyati, tovarlar va xizmatlar bozoridagi holat,

aholining daromatlari, ishchilarning ish haqi bilan belgilanadi. Biroq ish haqi miqdori ham, turmush darajasi ham ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari samaradorligining ko'lami, ilmiy-texnik rivojlanish darajasi, aholining madaniy-ruhiy darajasi va tarkibi, milliy xususiyatlar, siyosiy hokimiyatga bog'liq.

Turmush darajasi – aholining bevosita moddiy yashash sharoitlari, moddiy ehtiyojlarining qanoatlantirilishi masalalari tushiniladi. Bunda ko'proq miqdoriy ko'rsatkichlar, moddiy ta'minot, daromat va xarajatlarning ko'lami hamda tarkibi asosiy ahamiyatga ega [8]. Demak, turmush darajasi aholi turmushining moddiy tomonlarini o'zida aks ettirsa, turmush sifati, o'z navbatida, odamlarning yashash sharoitini birqancha murakkab tarzda, majmuali ko'rsatib beradi va baholaydi. Ayrim holatlarda turmush darajasi aholining moddiy ta'minlanishi, ya'ni daromatlari va xarajatlari o'rtasidagi tafovutlar orqal belgilanadi.

Turmush darajasi inson (aholi) turmush faoliyatining ma'lum bir tomoni haqida tushuncha beruvchi ko'rsatkichlar tizimi bilan belgilanadi. Turmush darajasi haqida to'liq ma'lumot olish uchun aholining daromatlari va ehtiyojlari, istemol darajasi va tarkibi, uy-joy, mol-mulk, madaniy-hayotiy buyumlar va boshqalar bilan ta'minlanganlik darajasini chuqur o'rganish lozim. Turmush darajasini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar har xil bo'lib, turmush darajasi konsepsiyasi bilan tig'iz bog'liq.

Aholi turmush darajasini miqdor va sifat jihatidan tahlil qilish uchun ilmiy tomondan asoslangan ko'rsatkichlar bo'lishi shart. Turmush darajasi murakkab va ko'p qirrali mazmunga ega bo'lganligi bois uni bitta ko'rsatkich bilan emas, balki aholi daromatlari va turmushining turli tomonlarini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi bilan xarakterlanadi.

Turmush darajasi konsepsiyasi tamoyillar va ko'rsatkichlar tizimiga asoslangan holda, aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan g'oyani ifodalaydi. Turmush darajasi konsepsiyasi ko'zda tutilgan maqsadlarni amalga oshirish strategiyasi va yo'nalishlarini, bosqichlarini belgilab beradi va u tarixiy xarakterga ham egadir.

Aholi farovonligi inson ehtiyojlarining, taraqqiyotining turmush faoliyatidagi asosiy sohalariga mehnat, iste'mol, madaniyat, ijtimoiy-siyosiy turmushdagi sohalariga qarat qo'llanganida yuzaga keladi. Aholi turmush darajasi deganda aholining zarur moddiy buyumlar va xizmatlar bilan ta'minlanganligi, aholining iste'moli va talablarining qanoatlantirilganlik darajasi tushunilib, uni quyidagi ikki variantta ko'rib chiqish mumkin:

a) tor ma'noda – aholining iste'mol darajasi va ehtiyojlarning qanoatlantirilganlik darajasi, ya'ni daromat va xarajatlar orqali;

b) keng ma'noda – insonning rivojlanish darajasi (sog'liq, aholi ehtiyojlarining qondirilish imkoniyatlari) va aholining yashash sharoitlari (atrof-muhit va xavfsizlik) orqali ifodalanadi.

Aholi daromatlari va uning istimoiy ta'minlanganligi, aholining moddiy buyumlar va xizmatlardan foydalanish darajasi, yashash sharoitlari, bo'sh vaqti va boshqalar aholi turmush darajasining tarkibiy qismlaridir.

Aholi turmush darajasini quyidagi darajalarga ajratish mumkin:

- to'kin-sochinlik darajasi (aholining har tomonlama rivojlanishini ta'minlab beruvchi imkoniyatlarning yaratilganligi);
- normal daraja (insonning jismoniy va intellektual qobiliyatlarining qayta tiklanishini ta'minlovchi ilmiy asoslangan ratsional iste'mol darajasi);
- kambag'allik (moddiy buyumlardan ishchi kuchini qayta tiklashning quyi chegarasi doirasida foydalanish);
- qashshoqlik (moddiy buyumlardan biologik mezonlar bo'yicha minimal darajada foydalanish).

Ta'kidlash joizki, aholi turmush darajasining yaxshilanishi, bevosita ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari samaradorligining hajmi, ilmiy-texnik rivojlanish, aholining madaniy-ma'rifiy darajasi va tarkibi, milliy xususiyatlar va albatta hukumat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar hamda amaliy harakatlarning natijasiga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Магомаев М.М. Качество жизни населения (теория, методология и механизмы). – Махачкала: Издательство ДНЦ РАН, 2006. – 342 с.
2. Дагбаева С.Д.-Н. Уровень жизни населения: пути решения проблемы бедности. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – 146 с.
3. Eliseeva I.I. redaktorligında. Социальная статистика . Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. –с.65.
4. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. –М.: ЮНИТИ, 2002. –с. 17.
5. Ғойибназаров Б.К. Аҳоли турмуш даражасини статистик баҳолаш. Монография. Т.: Фан, 2005. –б. 5
6. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Дарслик. Т.: Меҳнат, 2004. – б. 433.
7. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. Учебник. М.: Эрист, 2001. –с.339.
8. Курс социально-экономической статистики. Под.ред. Назаров М.Г. Учебник. М.: Информ Финстат, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. –б.576.

9. Дагбаева С.Д.-Н. Уровень жизни населения: пути решения проблемы бедности. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – 146 с.

